

УДК 630*116.64: 630*114.4462

**МЕТОДЫ ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЙ ПРИ ОБЛЕСЕНИИ ОСУШЕННОГО ДНА
АРАЛЬСКОГО МОРЯ**

*Новицкий З.Б., Атаджанова Г.Х.
НИИЛХ*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506630>

Аннотация. При облесении засоленных и глинистых почвогрунтов были разработаны лесомелиоративные методы, такие как нарезка песконакопительных борозд (со щелевателем и без щелевателя), установка песконакопительной механической защиты из камыша. Разработан новый способ посадки сеянцев в посадочные ямы, заполненные глауконитом и песком обогащенным органическим удобрением. Эффективность песконакопительных борозд, нарезанных канавокопателем со щелевателем высокая. Здесь на второй год после посадки сеянцев их сохранность составляет 85%, в борозде без применения щелевателя 52%, а на контроле без нарезки борозд лишь 12%. На засоленных землях прежде, чем проводить посадку сеянцев сначала надо накопить песок, влагу, улучшить химический и гранулометрический состав навешного субстрата, а потом лишь проводить посадку сеянцев пустынных растений.

Ключевые слова. *Песконакопительная борозда, канавокопатель, щелеватель, пескозадерживающая решетка, механическая защита, перенос песка, сеянцы, семена, посадка.*

Аннотация. Шўр ва лойли тупроқларда ўрмон барпо этишда ўрмон мелиоратив усуллари ишлаб чиқилди, масалан, қум тўпловчи жўяқларни қазииш (щелевателли) ва (щелевателсиз), қамишдан қум йиғувчи механик ҳимоя ўрнатиш. Глауконит ва органик ўғит . Қум тўплайдиган жўяқларнинг самарадорлиги чуқурчали (со щелевателем) ариқчалар қавланганда билан бойитилган қум билан тўлдирилган экиш ариқларига қўчат экишининг янги усули ишлаб чиқилди юқори бўлади. Бу ерда ниҳол экилгандан кейинги иккинчи йилда уларнинг омон қолиш даражаси 85% ни, чуқурча (щелеватель) қилинганда 52 фоизни, жўяқларни кесмасдан назорат қилишда эса атиги 12% ни ташкил этади. Шўрланган ерларда қўчат экишдан олдин биринчи навбатда қум ва намликни тўплаш, танланган субстратнинг кимёвий ва гранулометриқ таркибини яхшилаш, шундан кейингина чўл ўсимликларининг қўчатларини экиш керак.

Калит сўзлар. *Қум тўплаш жўяқлари, хандақ қазувчи, қазувчи машина, қумни ушлаб туриш панжараси, механик ҳимоя, қум қўчиши, қўчатлар, уруғлар, экиш.*

Abstract. In the afforestation of saline and clay soils, forestry methods have been developed, such as the cutting of sand layer furrows (with slitting machine and without slitting machine) and the installation of sand-accumulating mechanical protection from reeds. A new method of planting seedlings in landing pits filled with glauconite and sand enriched with organic fertilizer has been developed. The efficiency of sand-accumulating furrows, cut by a groove with a slitting machine is high. Here for the second year after planting seedlings their safety is 85%, in the furrow without the use of the slitting machine 52%, and at control without cutting the furrow only 12%. On the saline land, before planting seedlings first need to accumulate sand, moisture, improve the chemical and granulometric composition of the flowing substrate, and then only carry out planting desert seedlings.

Keywords. *Sand-accumulating furrow, groove, slitting machine, sand holding grill, mechanical protection, sand transfer, seedlings, seeds, planting.*

Лесомелиоративная наука располагает многими приемами создания лесных насаждений. Однако не все они результативны. Одним из наиболее распространенных методов для глинистых и суглинистых почв является создание лесных насаждений по песконакопительным бороздам, выполненным канавокопателем со щелевателем, на засоленных почвах – установка песконакопительной механической защиты в виде щитов из тростника различной модификации (клеточные, стоячие, полустоячие) и пескозадерживающих решеток размером - длиной 150, шириной 120 см., а также посадка сеянцев в ямы заполненные глауконитом и песком обогащенным органическим удобрением. Подобные работы в мировой практике на осушенном дне проводятся впервые (Боровков и др., 2016).

Нарезка песконакопительных борозд. Весной нарезались песконакопительные борозды на глубину 40 см орудием для нарезки борозд со щелевателем конструкции лаборатории защитного лесоразведения и лесомелиорации НИИ лесного хозяйства. Одновременно с нарезкой борозды с помощью щелевателя нарезалась и щель на глубину 40 см. На втором варианте нарезались такие же песконакопительные борозды, но без щелевателя. Как первая, так и вторая борозды за 1-2 месяца полностью были занесены песком, практически не засоленным. Физический смысл первого варианта заключался в том, что влага за счет зимне-весенних осадков собиралась в борозде и проникала в щель, образуя резервуар влаги, которую растение могло употреблять в течении всего вегетационного периода. Во втором варианте влага собиралась в борозде глубиной 40 см. На эту же глубину летом при 50 градусной жаре песок полностью пересыхал, и соответственно высыхала вся влага, в отличие от первого варианта, где основная влага была собрана в имеющейся щели.

Так как саксаул имеет глубокую корневую систему, то он употребляет влагу, накопившуюся в щели. Во втором варианте саксаул испытывает серьезную нехватку влаги, что приводит к гибели растения (Бакиров и др., 2019). Исследования показали, что на второй год после посадки сеянцев в борозду, подготовленную щелевателем, сохранность их составила 85% (высота растения 95 см, диаметр кроны 110 см), а в борозде, где не была проделана щель, сохранность составила 52% (высота растения 51 см, диаметр кроны 64 см), при этом на контрольном участке сохранность составила лишь 12% (высота растения 37 см, диаметр кроны 46 см). Исследования позволили установить, что если в других случаях влага находится в верхних горизонтах и летом она испаряется, что приводит к частичной гибели растений, то в разработанной нами технологии с использованием щелевателя влага будет доступной для растений на протяжении всего вегетационного периода, и ее в 2-3 раза больше. Хорошие результаты показала посадка сеянцев тамарикса в песконакопительные борозды, где приживаемость составила 82.7%, и через 3-4 года это будут высокопродуктивные лесные насаждения. Учитывая то, что тамарикс является хорошим медоносом (с 1 га цветущих насаждений можно заготовить 50 кг меда), на площади в несколько тысяч гектар лесхозы будут развивать пчеловодство. Саксаул в возрасте 4 лет, вступает в стадию плодоношения. Семена под воздействием ветра будут распространяться по всей территории и защитят ее от возникновения дефляционных процессов.[1]. Данный

способ показал результативность и высокую приживаемость семян саксаула и тамарикса высаженных в песконакопительные борозды (Новицкий З.Б., 2015).

Песконакопительная механическая защита из тростника. Суть работы заключалась в том, чтобы с помощью искусственных препятствий (щиты из тростника) на засоленных землях задержать песок, т.е. накопить его. С этой целью нами разработана технология, применения пескозадерживающей механической защиты из тростника, которая была установлена осенью. Расстояние между рядами продольных щитов 5 м, а при применении клеточной защиты, размер клеток составил 3 на 3 м. К весне произошло накопление песка, а в зимний период за счет снега было отмечено его промывание и дальнейшее накопление влаги. Мощность навейного песка составила 60-100 см. Весной на навейном песке была проведена посадка семян саксаула, тамарикса, соляноколосника Беланже и кандыма. Учет приживаемости семян, проведенный в мае, показал, что явное преимущество имелось за полустоячей тростниковой защитой, где приживаемость семян саксаула составила 59%, тамарикса 56%, соляноколосника Беланже 57% и кандыма голова Медузы 31%. На песках, где механическая защита не была установлена приживаемость семян составила 6-11%. Повторный учет, проведенный в сентябре, показал, что сохранность семян в выше упомянутом варианте опыта у саксаула составила 40%, тамарикса 45%, соляноколосника 46% и кандыма 17%, а на контроле, где не была установлена механическая защита и не было накопленного песка, сохранился лишь соляноколосник с приживаемостью 10%, остальные семена не выдержали засоления и погибли. Следовательно, прежде чем проводить посадку семян на засоленных землях, сначала надо накопить песок и влагу, улучшить химический и гранулометрический состав навейного субстрата с помощью механической защиты из тростника, а потом уже проводить посадку семян (Новицкий З.Б., 2015). При соблюдении научных рекомендаций НИИЛХ могут быть созданы хорошие насаждения саксаула, полученные путем посадки семян по навейному песку вдоль пескозадерживающей механической защиты.

Исследования на бывшем заливе Рыбацкий показали, что лучшие результаты при облесении засоленных отложений выявлены в эксперименте с нарезкой песконакопительных борозд, после накопления песка, в которых производилась посадка семян. Контролем служил участок (целина), где никакие агротехнические мероприятия не проводились.

В результате чего выявлено, что общая приживаемость семян составила $56.0 \pm 4.96\%$, а на контрольном участке $22.0 \pm 5.86\%$. Коэффициент различия между первым и вторым вариантами показал, что разница существенна и преимущество остается за вариантом с посадкой семян в песконакопительные борозды.

На Акпеткинском архипелаге, где бывшее дно было засолено, нами установлена полустоячая механическая защита из тростника, у которой накопился с наветренной стороны песок глубиной 50-60 см. По гребню вторичных песков была проведена посадка саксаула, гребенщика и соляноколосника. Определено, что семена саксаула имели приживаемость $60.24 \pm 2.20\%$, тамарикса 64.6 ± 2.04 и соляноколосника Беланже $67.23 \pm 2.04\%$, в то время как на контрольном участке приживаемость упомянутых пород составила 17.54 ± 1.71 , 30.79 ± 2.10 и $36.51 \pm 2.17\%$ (Бакиров Н.Ж. и др., 2019). Следовательно, посадку семян для большей результативности, необходимо проводить по навейному песку вдоль полустоячей механической защиты. [3].

Бурение посадочных ям с заполнением их глауконитом и песком обогащенным органическим удобрением.

Глауконит – это сырье местного производства, который выводит из почвы, растений и плодов ядовитые вещества, устраняя хлор, аммиак, нитраты, пестициды и содержит калий. Многие ученые применяли глауконит в сельском хозяйстве и получали высокую прибавку урожая. Возникал резонный вопрос, а за счет чего получалась прибавка урожая, и они пришли к выводу, что глауконит – это хорошее средство для улучшения структуры почвы и сохранения влаги, а содержание калия и других микроэлементов могут оказывать стимулирующее действие на рост и развитие растений. Суть данного способа заключалась в том, что с помощью мотобура делается яма на глубину 80 см, которая засыпается глауконитом слоем 20 см, а потом песком обогащенным минеральным удобрением, после чего производится посадка семян. Расчет был на то, что 20 см глауконита будет служить прослойкой и не даст возможности соленым слоям из нижних горизонтов подыматься в верхние и в то же время корни растений получают дополнительное питание за счет элементов, содержащихся в глауконите и органическом удобрении с которым перемешивался песок.

Таким образом, как следует из экспериментального материала, наиболее эффективным методом облесения засоленных почвогрунтов, является установка механической защиты с целью накопления песка и влаги, а в более благоприятные по погодным условиям годы и нарезка песконакопительных борозд. [2].

Заключение. Как показали полевые экспериментальные исследования проводить лесомелиоративные работы на засоленных землях можно, если заранее корректно применить предлагаемую технологию накопления песка. На глинистых и суглинистых отложениях целесообразно провести нарезку песконакопительных борозд канавокопателем со щелевателем, на отложениях со средней степенью засоления целесообразно укладывать песконакопительную механическую защиту из тростника для накопления песка и улучшения его химического и гранулометрического состава, а также накопления влаги в нижних горизонтах, после чего провести посадку семян пустынных растений. На этих же типах донных отложений вполне применим метод бурения посадочных ям с помощью мотобуров и заполнением их глауконитом и песком обогащенным минеральным удобрением. Для создания куртин (очагов) лесных насаждений можно использовать пескозадерживающие переносные решетки многократного использования.

Список использованной литературы:

1. Бакиров Н.Ж., Новицкий З.Б., Хамзаев А.Х. Перспективы возрождения осушенного дна Аральского моря // Экологический вестник Узбекистана. 2019, №9, с. 6 – 7.
2. Боровков А.В., Устемиров К.Ж., Таирбергенов Ю. К., Новицкий З.Б. Лесомелиорация осушенного дна Аральского моря // Экологический вестник Узбекистана, 2016, №6, с. 22-25.
3. Новицкий З.Б. Лесные насаждения на осушенном дне Аральского моря// Экологический вестник Узбекистана. 2015, №10, с.31-36.